

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SANOGEN REFLEKSIYANI RIVOJLANTIRISH

Dildora Isayeva

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918182>

Annotatsiya. *Bo'lajak o'qituvchilarga pedagoglarda sanogen refleksiyaning tarkibiy qismlari o'z-o'zini bilish, introspeksiya, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish va empatiya bo'lib, ular refleksiyalash sub'ektiga tahlil qilish, tushunish, loyihalash jarayonida ishtirok etish imkonini beradi. Sanogen refleksiyaning rivojlantirishdan avval uning shakllanganlik darajasini diagnostika qilish talab qilinadi.*

Kalit so'zlar: *bo'lajak o'qituvchilarga sanogenik refleksiya, hissiy boshqaruv, raqamli texnologiyalar, pedagogik strategiyalar, o'z-o'zini rivojlantirish, ta'lim olish motivlarini kuchaytirish.*

Аннотация. *Составляющими саногенной рефлексии у педагогов у будущих студентов являются самопознание, самоанализ, самооценка, саморефлексия. являясь развитием и сопереживанием, они позволяют субъекту рефлексии участвовать в процессе анализа, понимания, проектирования. Перед развитием саногенного рефлекса требуется диагностика степени его формирования.*

Ключевых слов: *саногенная рефлексия, эмоциональный менеджмент, цифровые технологии, педагогические стратегии, самосовершенствование, усиление мотивации к обучению у будущих студентов.*

Abstract. *Self-knowledge, self-analysis, self-assessment, and self-reflection are components of sanogenic reflection among teachers and future students. being development and empathy, they allow the subject of reflection to participate in the process of analysis, understanding, and design. Before the development of the sanogenic reflex, a diagnosis of the degree of its formation is required.*

Key words: *sanogenic reflexion, emotional management, digital technology, pedagogical strategy, self-improvement, motivation to learn and future students.*

Bo'lajak o'qituvchilarga pedagoglarda sanogen refleksiyaning tarkibiy qismlari o'z-o'zini bilish, introspeksiya, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish va empatiya bo'lib, ular refleksiyalash sub'ektiga tahlil qilish, tushunish, loyihalash jarayonida ishtirok etish imkonini beradi. O'qituvchilarga sanogen refleksiyaning rivojlantirish talabalarida ta'lim olish motivlarini kuchaytiradi, fikrlash qobiliyatini oshiradi, o'zi-o'zini va o'z imkoniyatlarini bilishiga, o'z hayotiy pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishi va ichki qarama-qarshiliklarni tushunishiga yordam berib, reflektiv jarayonlarni amalga oshirishning asosiy mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, va o'zi - o'zini ijodiy imkoniyatini shakllantirishga sharoit yaratadi.

Sanogen refleksiyaning rivojlantirishdan avval uning shakllanganlik darajasini diagnostika qilish talab qilinadi. Diagnostikada kasbiy kompetentlikning kommunikativ va kooperativ tarkibiy komponentlarini guruhli usullar (vaziyatli vazifalar, reflektiv praktikumlar, biznes va rolli o'yinlar, keys-topshiriqlar va boshqalar.), intellektual va shaxsiy jihatlarni tashxislash uchun esa individual usullar (so'rov, sinov, portfolio, reflektiv kundaliklar) qo'llanilishi mumkin. Bo'lajak o'qituvchi kompetentligini egallashning asosiy omillari sifatida refleksiyaning tarkibiy

qismlari o'z-o'zini bilish, introspeksiya, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish va empatiyani diagnostika qilish xam muhim axamiyatga ega bo'ladi. Olingan natijalarni taxlil qilishda talabalar guruhining hamkorlikdagi faoliyati monitoringiga e'tibor qaratilib, guruh faoliyati yozma topshiriqlar va taqdimotlar shaklida baholanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Respublikamizda va MDX davlatlarida bo'lajak talaba qizlar va o'qituvchilarda sanogen refleksiyaning rivojlantirishda yuqori darajadagi informasion va ob'ektiv vositalar sifatida quyidagi metodikalar qo'llaniladi: A.V.Karpovning refleksivlikni individual darajada namoyon bo'lishini diagnostika qilish metodikasi; O.V.Kalashnikovaning pedagogik refleksiyaning shakllanganlik darajasini aniqlash metodikasi; M.Grantning refleksiyaning ifodalanish darajasi va yo'nalganligini aniqlash metodikasi; O.S.Anisimovning pedagogik refleksiyaning shakllanganlik darajasini aniqlash metodikasi; A.I.Krasilovning "O'zi-o'zini bilish nimani anglatadi?" nomli o'z-o'zini bilish qobiliyatini tashxislash metodikasi; I.Andreevning o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini tashxislash metodikasi; S.V.Kovalyovning "O'z-o'zini baholash darajasini aniqlash" test-so'rovnomasi; V.V.Boykovning empatik qobiliyatlar darajasini tashxislash metodikasi.

Bu asosiy yondashuvlar talaba qizlar va o'qituvchilarning hissiyotlar mohiyatini psixik avtomatizmning affektiv natijasi sifatida tushunishdan iborat bo'lib, aksariyat hollarda trening, evristik dialog prinsipidagi mustaqil ish, emosiyalarni autopsixoanaliz qilish, kundalik yuritish va reflektiv suhbat, reflektiv o'yin, case-study texnologiyasi, reflektiv muzokara, reflektiv videotrening, innovasion-reflektiv seminar usullaridan foydalaniladi.

Xorijiy mamlakatlarda pedagoglar va yosh o'qituvchilarda refleksiyaning rivojlantirishning asosiy usullari sifatida guruhli muhokamalar va aks aloqa, reflektiv kundalik yuritish, o'zining tajribasini mavjud nazariy yondashuvlar bilan qiyoslash, bilan reflektiv video (self-confrontation), o'zi va o'zgalarning tajribasini video tahlil qilish, o'z-o'zini baholash, "Reflektiv kundalik", "Reflektiv xaritalar", "Reflektiv insho", "Kritik vaziyat" hamda reflektiv amaliyotchi rolida tajribali o'qituvchi-pedagogning chiqishi, qo'llanilib kelinmoqda.

Talabalarda reflektiv kompetentlikning rivojlanish darajasini quyidagi mezonlar asosida baholash mumkin:

- a) analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlariga ega bo'lish;
- b) nazariy bilimlarni amalda mustahkamlash qobiliyati;
- v) muammolarni birgalikda aniqlash va hal qilishga tayyorlik;
- g) noaniq vaziyatlarda murakkab muammolarni hal qilishga tayyorlik;
- d) muloqot qobiliyatiga ega bo'lish;
- e) taqdimot qobiliyatiga ega bo'lish;
- j) shaxsiy fikrini asoslashda va himoya qilishda o'ziga ishonch, mustaqillik;
- z) boshqa odamlarning fikrlarini hisobga olish, muhokama qilish, qabul qilish qobiliyati va murosaga tayyorlik.

Insondagi refleksiylash qobiliyati tug'ma xususiyat emas, balki takomillashtirish mumkin bo'lgan ko'nikma bo'lib, uni maxsus ishlab chiqilgan model vositasida rivojlantirish mumkin.

Ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda sanogen refleksiyaning rivojlantirish amaliyoti odatdagi nazariy bilim yoki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan mashqlar to'plami emas, balki o'zi va boshqalar faoliyatini optimistik tahlil va sog'lom tanqid yordamida ob'ektiv baholash orqali optimal natijalarga erishishni ta'minlaydigan kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarga pedagogik shartlar va tamoyillar, metodlar, shakllar, omillar va vositalarni, ularning mazmuni, tamoyillarini o'z ichiga oluvchi lokal modulli texnologiyani ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Mazkur texnologiyaning mohiyati motivasiya, bilim, refleksiya, malaka va qobiliyat, praktikum, ijtimoiy-kommunikativ tajriba, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini takomillashtirish algoritmda aks etgan.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy harakatlaridagi kamchiliklarini tahlil qilish va refleksiv harakatlarni shakllantirish jarayonini rejalashtiradigan hamda tadbirlarni amaliy sinab ko'rishga maqsadli yo'naltirilgan o'zaro bog'liq bosqichlardan tashkil topgan bo'lib tayyorgarlik, tanishish, trening, o'zgarishlarni refleksiyalash, o'zi-o'zini baholash, murabbiylik va yakunlash bosqichlaridan iborat.

Bo'lajak o'qituvchilarga sanogen refleksiyani rivojlantirish jarayoni – ko'p bosqichli va ko'p o'lchovli jarayondan tashkil topgan o'ziga xos texnologik-pedagogik tizim bo'lib, o'quv faoliyatining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi texnologik va kommunikativ o'zaro ta'sirga, rivojlanish jarayoni natijalari diagnostikasiga asoslangan. Bularning barchasi talabalar kelajakdagi kasbiy faoliyatlarini tushunishlariga, doimiy tahlil va introspeksiya o'tkazishlariga hamda, oxir oqibat, ularda pedagogik kompetentlik shakllanishiga yordam beradi.

O'zini refleksiyalash (autorefleksiya) quyidagi to'rt bosqichda amalga oshirilishi tavsiya qilinadi: o'zi-o'zini anglash bosqichi, o'zi-o'zini o'zgartirish bosqichi, harakat va o'zi-o'zini takomillashtirish bosqichi. Model bosqichlari mazmuni quyidagicha:

1-bosqich – o'zi-o'zini anglash bosqichi bo'lib, talaba qizlarda ijodiy izlanishning umumiy texnologiyasi rivojlanadi, shaxsiy refleksiv pozitsiyasi aniqlanadi, o'zi-o'zini shaxs sifatida baholaydi;

2-bosqich – o'zi-o'zini o'zgartirish bosqichida talabaning shaxsiy pozitsiyasi istiqboldagi pedagogik pozitsiyasiga o'zgaradi, o'zining kelajakdagi pedagogik faoliyatini loyihalashtiradi (Men-pedagogman);

3-bosqich – o'z qobiliyatlarini ta'lim muhitini tashkil etishga safarbar etadi.

Ushbu refleksiyalash turi to'rtta xususiyatga tayanadi: talaba qizlar tomonidan refleksiyalashni o'rganish mumkinligini anglash, harakatlarning maqsadga yo'nalganligi, o'zi va boshqalarning xatti-harakatlarini to'g'ri baholash va faoliyatdagi ayrim kamchiliklarni korreksiyalash.

Shunday qilib, talaba qizlar o'rtasida ta'lim-tarbiya jarayonlarining barcha shakllarini o'zaro bog'liqligini ta'minlashi, belgilangan maqsad va vazifalarning yo'nalishini ifodalaydigan va belgilangan maqsadga erishishni ta'minlovchi o'zaro bog'liq bo'lgan bir-birini to'ldiruvchi komponentlardan iborat tizim hisoblanadi.

Sanogen refleksiyani rivojlantirish tizimi bo'lajak mutaxassislarda quyidagi qobiliyatlarni shakllantiradi: yangiliklar va innovasiyalarni amaliyotga joriy etishga intilish; yuqori darajadagi noaniq vaziyatlarda faoliyatga tayyorlik; nostandart pedagogik vazifalarni bajarishda ishtirok etish; shaxsiy va professional stereotiplarni, o'zi-o'zini baholashni, kasbiy o'sish tahlilini introspektiv qayta ko'rish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. BOLALARNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISHDA - ART TERAPIYANING AHAMIYATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. Jild: 04, Nashr:01 | Yanvar - 2024 ISSN: 2181-2624
2. **MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH. Uslubiy qo'llanma.** <https://library.uzfi.uz/ebooks/view?id=18082>. № 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655.

3. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS . BEFORE SCHOOL EDUCATION IN THE ORGANIZATION EDUCATION SHAPE. Journal of new century innovations_Volume-27_Issue-4.
<http://www.newjournal.org/index.php/new/issue/view/161>.
4. Education and Development PROPER ORGANIZATION OF TRAINING IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. [TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI \(ISSN - 2181-2624\)](#). Volume: 03 Issue: 02 | Feb-2023 ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz.
5. FORMING CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 62–68. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D3JVH>
6. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall.
7. Gibbs, G. (1988). *Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods*. Oxford: Oxford Further Education Unit.
8. Beck, A. T. (1997). The Past and Future of Cognitive Therapy. *Journal of Psychotherapy Practice and Research*, 6(4), 276–284.
9. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
10. Boyd, E. M., & Fales, A. W. (1983). Reflective learning: Key to learning from experience. *Journal of Humanistic Psychology*, 23(2), 99-117
11. www.pedagoglar.org.